

**ANALISIS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI PADA MASA
PANDEMI COVID-19**

OLEH :

Aulia Turahmah 1910841029

Indah Cikita Julianti 1910841031

Nabila Triana 1910841035

Vandella Rizka Alda 1910842021

Fathimah Azzahra Tianny 1910842027

Hesti Novianti 1910843011

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, makalah ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah- sunnah beliau.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Ekha Putera.Dr.M.Si, selaku dosen pengampu yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, dan juga teman- teman yang ikut menyumbangkan pikiran sehingga makalah ini dapat diselesaikan.

Penulis mohon maaf kepada Bapak khususnya , dan umumnya kepada para pembaca apabila menemukan kesalahan atau kekurangan dalam penulisan makalah ini, baik dari segi bahasanya maupun isinya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada semua pembaca demi lebih baiknya makalah yang akan datang

Padang, 22 Maret 2022

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pandemi Covid-19 banyak nya larangan untuk menghindari adanya penyebaran virus corona. Dan juga melarang adanya kontak langsung, Akan tetapi pelayanan publik juga harus tetap berlangsung yang mana menyangkut hajat hidup masyarakat. Untuk itu pemanfaatan teknologi informasi dinilai dapat memberikan pelayanan yang optimal di masa pandemi Covid-19 melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa penyampaian informasi via website, media sosial sehingga pelayanan dapat terlaksana tanpa harus kontak langsung antara aparatur dengan masyarakat yang hendak di layani. Menurut Tismayuni (2020) yang dikutip dari (Kurdi, 2020) dari Ombudsman Republik Indonesia peningkatan standar pelayanan dapat menjadi solusi pemberian pelayanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh lembaga pemberi jasa pelayanan publik yaitu:

1. Menyediakan Informasi secara Jelas mengenai Standar Pelayanan..
2. Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online. .
3. Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan. .
4. Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak mungkin dihindari. Gejala ini merupakan keniscayaan, di mana negara-negara di dunia semakin terintegrasi ke dalam sistem teknologi dan informasi internasional. Salah satu dampak dari terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini ialah semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal untuk mengakomodasi perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini. Implikasinya jelas akan ada, terutama pengurangan kebutuhan tenaga manusia yang tidak handal yang secara otomatis akan tergantikan oleh tenaga manusia yang handal serta memahami pekerjaannya dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi yang semakin sophisticated. Dengan meningkatnya perkembang

teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia hendaknya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. (Putera, 2009)

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah yang berdampak pada komponen pelayanan sehingga terciptanya stagnasi (kemacetan) yang mengakibatkan semua sektor juga berdampak kemacetan. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang baik dan perlu untuk diformulasikan kepada standar pelayanan masyarakat sehingga sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lembaga pemerintah dituntut untuk menciptakan kualitas pelayanan yang bisa mendorong dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu aparatur pelayanan harus lebih proaktif dan cermat dalam mengantisipasi perkembangan baru agar pelayanan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. (Abdussamad, 2019)

Peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat sudah selajaknya di manfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pelayanan publik yang baik merupakan hal wajib dipenuhi pada setiap organisasi kerja baik Pemerintah maupun swasta.

Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru

yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi berupa gagasan dan praktik inovasi. Namun dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas inovasi yang ada. Pandangan mengenai inovasi pada sektor yang berhasil merupakan hasil kreasi dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan –RB) No 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, tentu mempermudah penyelenggara pelayanan publik dalam mengupayakan terealisasinya inovasi pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Jalma et al., 2019).

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak mungkin dihindari. Gejala ini merupakan keniscayaan, di mana negara-negara di dunia semakin terintegrasi ke dalam sistem teknologi dan informasi internasional. Salah satu dampak dari terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini ialah semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal untuk mengakomodasi perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini. Implikasinya jelas akan ada, terutama pengurangan kebutuhan tenaga manusia yang tidak handal yang secara otomatis akan tergantikan oleh tenaga manusia yang handal serta memahami pekerjaannya dengan menggunakan sistem teknologi dan informasi yang semakin sophisticated. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia hendaknya dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai ” **Analisis Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi di Masa Pandemi Covid-19**”

1.1 Rumusan Masalah:

1. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik?
2. Bagaimana Pelaksanaan pemberian Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana Inovasi/Digitalisasi Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19?
4. Bagaimana Contoh aplikasi berbasis teknologi di Masa Pandemi Covid-19?

1.2 Tujuan Penulisan:

1. Untuk mengetahui pengertian pelayanan publik
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pelayanan publik di Masa Pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui Inovasi/Digitalisasi Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19.
4. Untuk mengetahui contoh berbasis aplikasi di Masa Pandemi Covid-19

BAB II

PEMBAHASAN

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kotler dalam Samparan Lukman, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Publik berasal dari Bahasa Inggris Public yang berarti umum, masyarakat, negara. Pelayanan publik bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. (Gide, 2020)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan Ratminto & Winarsih mengatakan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. (Melinda et al., 2020). Sementara itu, menurut Sinambela, pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan publik, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Membicarakan pelayanan berarti membicarakan kebutuhan manusia. Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan, maka pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut maka penyelenggara pelayanan dituntut untuk mampu melakukan inovasi dalam pelayanan.

2. Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi

Pelayanan publik seharusnya menjadi primadona dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Di era informasi ini, pelayanan publik menjadi primadona karena menjadi peluang untuk peningkatan pendapat asli daerah. Di beberapa daerah, yang Kepala Daerahnya faham, membangun gedung serupa mal atau pusat perbelanjaan untuk memajang pelayanan publik dengan konsep vendor di pusat-pusat pertokoan. Dengan menyediakan fasilitas yang canggih, memanfaatkan internet of things (IoT), dan customer service

berpenampilan menarik dengan budi bahasa yang menawan dan menarik hati akan memberikan kesan baru tentang pelayanan publik di era milenial.

Sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, pelayanan publik di mal-mal pelayanan pelayanan publik tetap jalan dengan mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh ombudsman, sehingga pelayan dan pelanggan tidak khawatir yang berlebihan ketika melaksanakan transaksi pelayanan. Dengan pelayanan publik yang prima pelanggan akan merasa puas dan akan menjadi pelanggan tetap atau pelanggan setia.

Di masa pandemi covid 19 banyak larangan untuk menghindari menyebarnya virus corona. Kontak langsung untuk zona merah penyebaran virus sangat dilarang. Namun pelayanan harus tetap berlangsung, terutama pelayanan yang menyangkut hajat hidup rakyat kebanyakan. Untuk itu protokol kesehatan harus dijalankan untuk mengatasinya. Bahkan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan semua tempat yang dipastikan akan terjadi kerumunan ditutup untuk sementara waktu, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Syafriada et al, 2020: 498-499) yang dikutip dari (Kurdi, 2020) .

Di masa pandemi virus corona, pemanfaatan teknologi informasi menjadi optimal. Melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa penyampaian informasi via website, media sosial pelayanan dapat terlaksana tanpa harus kontak langsung antara pelayan dengan yang dilayani. Menurut Tismayuni (2020) dari Ombudsman Republik Indonesia peningkatan standar pelayanan dapat menjadi solusi pemberian pelayanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan oleh lembaga pemberi jasa pelayanan publik.

Pertama: Menyediakan Informasi Secara Jelas Mengenai Standar Pelayanan. Bagi lembaga pemberi jasa pelayanan, standar operasional pelayanan wajib didampingi standar pelayanan. Standar pelayanan ini memuat hal ihwal tentang pemberian pelayanan mulai dasar hukum, syarat-syarat pelayanan, pelaksana pelayanan, kompetensi pelayan, tarif pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, alur pelayanan, alokasi waktu pelayanan, kemananan pelayanan, jaminan pelayanan, hotline (pengawasan internal), keluhan pelanggan, dan evaluasi kinerja pelayanan. Keseluruhan standar pelayanan ini dapat ditampilkan di website penyelenggara pelayanan sehingga dapat mudah diakses oleh calon pengguna pelayanan.

Kedua: Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online. Saat ini pelayanan publik banyak yang sudah menggunakan sistem online (daring). Untuk beberapa pelayanan perpajakan misalnya pajak kendaraan bermotor (perpanjangan pajak ranmor) sudah dapat dilakukan secara daring. Aplikasi web disediakan oleh penyelenggaraan layanan bekerjasama dengan bank-bank daerah atau nasional untuk melakukan pembayaran. Lembaga daerah yang mengurus pajak daerah (Bapenda) mentransformasi format persyaratan manual ke bentuk digital untuk mempermudah pendaftaran pelayanan. Untuk menghindari pemalsuan dokumen dilengkapi dengan sistem barcode atau quick response code (QR code). Setelah proses selesai, pelanggan dapat mengambil produk yang diinginkan. Ke depan produk dapat diantar dengan motor taksi online sehingga di masa corona ini protokol kesehatan tetap dijalankan.

Ketiga: Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan. Adaptasi kehidupan baru sebagaimana disampaikan organisasi kesehatan dunia dapat saja dilaksanakan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sarana terkait pelayanan harus diupdate, misalnya tempat antrian bisa dipasang tanda jaga jarak supaya tidak berkerumun, harus ada penyusunan SOP baru terkait pelayanan di masa pandemi korona untuk keselamatan penyelenggara dan pelanggan, fasilitas pelayanan (pengecekan suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer menjadi standar pelayanan wajib).

Keempat: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Langkah terakhir adalah peningkatan kompetensi pelayan. Mengingat arahan World Health Organization (WHO) yang tidak menghendaki kerumunan, maka pelayan harus lebih cepat dan sigap dalam memberikan pelayanan. Sekuriti pun harus menegakkan aturan agar pelanggan yang belum

mendapat pelayanan agar sabar menunggu di antrian dan yang sudah selesai mendapatkan pelayanan agar langsung meninggalkan tempat pelayanan. Langkah-langkah ini wajib diambil untuk tetap menjalankan pelayanan di masa pandemi Covid 19 yang akan segera berakhir.

Namun berakhirnya, covid 19 bukan berarti berakhirnya pelaksanaan protokol kesehatan. Kita tetap wajib menjaga jarak aman, memakai masker dan selalu cuci tangan selama 20 detik.

3. Inovasi/Digitalisasi Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi

Menurut Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan artian inovasi bukan sesuatu penemuan yang baru melainkan dengan menata ulang kembali sistem kearah yang lebih baik.(Ananda et al., 2020)

Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Selanjutnya Albury dalam Suwarno (2008) secara rinci menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektifitas, maupun kualitas.

Inovasi pelayanan merupakan salah satu tema sentral dalam disiplin administrasi publik. Menurut Everett M. Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya (Rogers, 1995). Dalam praktiknya, inovasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung tercapainya visi reformasi birokrasi. Hal ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar layanan publik masih belum memenuhi ekspektasi masyarakat (Meyliano, 2015) dan masih kentalnya kultur birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan (Kabullah, 2018). Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. (Melinda et al., 2020)

Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Yanuar, 2019). Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan suatu organisasi. Organisasi sektor publik baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta berusaha menciptakan inovasi guna menjawab tuntutan perkembangan zaman. (Melinda et al., 2020)

Dari beberapa definisi inovasi tersebut, maka jika dilihat dalam konteks pelayanan publik, inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan/kreativitas dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih bermanfaat.

Pelayanan publik berbasis digital sesungguhnya sudah berlangsung lama, semenjak hadirnya internet serta upaya pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berbasis elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Internet, namun Pepres ini berjalan lamban (Katharina, 2020).

Berbicara mengenai kajian penerapan e-government di Indonesia, kelahiran e-government di Indonesia dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No. 23/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government. Walaupun demikian jauh sebelum adanya Inpres No. 23/2003 lahir, beberapa pemerintah daerah sudah terlebih dahulu menggagas serta menerapkan sistem pelayanan publik berbasis elektronik atau e-government dalam skala terbatas. Pemerintah Kabupaten Takalar di Propinsi Sulawesi Selatan tampil sebagai daerah pelopor pertama penerapan teknologi informasi atau e-government di tingkat pemerintah daerah. Kabupaten Takalar mulai menerapkan Teknologi Informasi melalui sebuah bentuk sistem yang dinamakan Sistem Pelayanan Satu Atap atau disingkat SIMTAP sejak tahun 2000.

Definisi yang lebih lengkap dinyatakan oleh World Bank yaitu: “E- government berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet, dan komunikasi bergerak) oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasi- kan hubungan pemerintah dengan warganya, pelaku dunia usaha (bisnis), dan lembaga pemerintah lainnya”¹². Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses

informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan atau pengurangan biaya (Putera, 2009)

Beberapa manfaat e-Government adalah (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006) yang dikutip dari (Jalma et al., 2019).

Pandemi Covid-19 merupakan kesempatan yang untuk mengeksplorasi percepatan perubahan yang diberikan oleh teknologi digital karena pandemi telah menyebabkan banyak organisasi menjalani transformasi digital yang serba cepat untuk menghadapi situasi yang luar biasa ini. Semua ini tentu saja terjadi di setiap pemerintah di seluruh dunia termasuk Indonesia, di mana langkah-langkah sosial yang diterapkan untuk mengekang penyebaran Covid-19 termasuk penguncian sementara fasilitas fisik telah memaksa masyarakat, pemerintah dan swasta untuk secara radikal memikirkan kembali bagaimana memberikan pelayan terbaik. Menurut Andhika et al., (2018) reformasi dilakukan hampir di semua bentuk kegiatan pemerintahan dan seringkali dikaitkan dengan inovasi.

Dapat kita lihat, di era digital saat ini, WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama pada penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan berbasis elektronik (teleconference) dan sebagainya. Pada dasarnya, sudah ada inovasi kegiatan pemerintahan berbasis teknologi yang selanjutnya disebut dengan e-government. Menurut Forman (dalam Sukarno et al, 2021) e-government sendiri adalah teknologi digital untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan penyampaian layanan. Sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi, transparansi, kenyamanan, dan aksesibilitas dalam pelayanan publik. Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik (e-service), seperti contoh KTP Elektronik serta sistem pelayanan instansi yang

berbasis online, seperti E-Kelurahan, BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, dan sebagainya. Sehingga meskipun WFH sejatinya pelayanan publik tetap dapat berjalan secara optimal.

Faktor penghambat dalam inovasi/digitalisasi pelayanan publik, antara lain:

1. Infrastruktur teknologi sinyal dan jaringan; apalagi kalau cuaca kurang bersahabat maka sinyal hilang, maka aplikasi tidak dapat diakses sama sekali.
2. Terkait dengan waktu dan jam kerja pegawai jam kerja juga dirasa menjadi kendala. Jam kerja pegawai hanya sampai hari jumat. Kalaupun ada permohonan yang masuk aplikasi maka akan dilayani pada hari kerja.
3. Hal lain yang cukup terasa adalah kebiasaan masyarakat yang terbiasa melakukan pelayanan tatap muka dan belum terbiasa dengan pelayanan yang dilakukan menggunakan elektronik e-government. Masyarakat kalau tidak terpaksa maka enggan mencoba. Kalau tidak terdesak masyarakat tidak akan mengurus dokumennya.
4. Kondisi lainnya adalah adanya perantara pengurusan atau calo. Karena masyarakat enggan melakukan pengurusan dan jika sudah sangat terdesak maka masyarakat memanfaatkan perantara atau calo pengurusan. Kondisi ini akan menimbulkan fenomena lain tentang pengurusan dokumen terkait munculnya biaya pengurusan. Padahal semenjak berlakunya Perda No. 18 Tahun 2018 tentang penghapusan denda, semua pengurusan dokumen tidak berbayar.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah terhadap faktor penghambat.

1. Memperbaiki sistem jaringan.
2. Terkait dengan jam pelayanan aparatur bisa melakukan pengaturan sistem kerja pelayanan dengan sistem sif. Pembagian sistem kerja dimana kalaupun ada permohonan yang sudah masuk tetap akan diproses.
3. Terkait dengan kebiasaan masyarakat yang sudah lebih suka dan terbiasa melakukan pelayanan tatap muka bisa dilakukan sosialisasi. Sosialisasi bisa dengan mendatangi masyarakat secara langsung atau dengan menempelkan pengumuman pada Kantor Desa/Kelurahan atau bisa mengaktifkan Zoom.

4. Semenjak berlakunya Perda No. 18 Tahun 2018 semua dokumen pengurusan sudah tidak memungut biaya. Dengan Digitalisasi pelayanan publik, masyarakat tidak perlu lagi melakukan pengurusan lewat orang lain. Semuanya bisa dilakukan dirumah. Hanya saja masyarakat harus diarahkan punya email sendiri.

4. Contoh Aplikasi berbasis Teknologi di Masa Pandemi Covid-19

Adapun contoh penerapan e-government berbasis pelayanan yaitu Paduko. Hal inilah yang menginisiasi Pemerintah Kota Padang Panjang membuat terobosan berupa inovasi pelayanan bernama Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO). Inovasi PADUKO bukanlah merupakan inovasi pertama yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang mengingat terdapat enam inovasi Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, yaitu Inovasi Paling Asik, Palang Pintu, Lagi Syantik, Sekali Kunjung Bawa Banyak Berkas, Padu darling, dan Komik Dukcapil (Rahmi, 2019). Hanya saja berbeda dengan inovasi yang sudah dilakukan sebelumnya PADUKO merupakan inovasi layanan yang sifatnya lebih terintegrasi dengan memadukan layanan luring dan daring. Tentu saja perpaduan metode layanan tersebut memunculkan berbagai tantangan..

Secara singkat, PADUKO ditetapkan sebagai salah satu inovasi pelayanan di Kota Padang Panjang melalui Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor: 473.1/29/DKPS-PP/2018 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) di Kota Padang Panjang Tahun 2018. Seiring berjalannya inovasi PADUKO, pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan landasan terbaru terkait inovasi PADUKO, yaitu Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online. Dalam Keputusan Wali Kota tersebut dijelaskan bahwa PADUKO sebagai salah satu inovasi di mana proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Pelaksanaan inovasi PADUKO diatur secara teknis dengan melakukan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Hal inilah yang menjadi keunikan mengingat inovasi pelayanan dilakukan melalui lintas stakeholders.

Beberapa keunggulan yang ditawarkan dalam layanan PADUKO menunjukkan adanya inovasi dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang Panjang. Hal ini yang menjadi alasan dari artikel ini untuk menelaah lebih jauh PADUKO oleh Disdukcapil Kota Padang Panjang dalam perspektif teori inovasi pelayanan. Di samping itu, PADUKO sebagai salah satu best practices yang dimiliki pemerintah daerah sangat relevan untuk dikaji dalam rangka memberi manfaat praktis bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang maksimal dan berbiaya murah.

Dari adanya keuntungan yang dirasakan berupa efisiensi waktu, biaya dan tenaga serta sesuai dengan inovasi PADUKO dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang. Namun, masih ditemukan beberapa kendala seperti permasalahan jaringan, server, serta persoalan lain dalam aplikasi. Direkomendasikan kepada Disdukcapil Kota Padang Panjang selaku OPD yang menjalankan inovasi PADUKO, yaitu: (Melinda et al., 2020)

1. Pengembangan inovasi layanan perlu dijalankan secara berkelanjutan dengan memperkuat penggunaan big data yang terintegrasi.
2. Disdukcapil Kota Padang Panjang sebaiknya mengadakan evaluasi secara rutin terhadap inovasi PADUKO agar kendala yang dihadapi dapat diatasi.
3. Disdukcapil Kota Padang Panjang sebaiknya melakukan survei kepuasan masyarakat terkait inovasi PADUKO agar dapat dilihat dengan jelas bagaimana respons masyarakat terhadap adanya inovasi PADUKO.
4. Disdukcapil Kota Padang Panjang dapat mengupayakan dan melengkapi keterbatasan sarana dan prasarana khususnya terkait dengan jaringan yang merupakan kunci utama terlaksananya pelayanan berbasis online.
5. Disdukcapil Kota Padang Panjang dapat mengadakan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat agar inovasi PADUKO dapat dikenal dan digunakan oleh seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.
6. Disdukcapil Kota Padang Panjang dapat mengembangkan inovasi PADUKO yang dapat dengan mudah diunduh masyarakat melalui playstore dan appstore sehingga dapat dengan mudah diakses masyarakat.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dilihat dalam konteks pelayanan publik, inovasi dapat diartikan sebagai pembaharuan/kreativitas dalam pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas layanan agar lebih bermanfaat. Dalam masa pandemi Covid-19 kualitas pelayanan public sangat banyak melakukan eksplorasi agar masyarakat tetap bisa melakukan haknya dalam memerlukan pelayanan dari organisasi walaupun didalam masa Pandemi Covid-19.

Pada masa Pandemi Covid-19 inovasi terhadap pelayanan public dengan berbasis digitalisasi dapat dikatakan meningkat, contoh pelayanan public yang berbasis digitalisasi ini adalah seperti :

1. WFH tidak akan menjadi kendala dalam produktivitas, terutama pada penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut karena dukungan kecanggihan teknologi dan dapat dilihat dengan banyaknya media yang memiliki fitur pertemuan berbasis elektronik (teleconference).
2. Adapun produknya dapat disebut dengan pelayanan berbasis elektronik (e-service), seperti contoh KTP Elektronik serta sistem pelayanan instansi yang berbasis online, seperti E-Kelurahan, BPJSTKU Mobile, Mobile JKN, dan sebagainya.

B. Saran.

Pihak yang terkait perlu melakukan beberapa inovasi atas pelayanan public berbasis difitalisasi ini, agar masyarakat mudah dalam melakukan permintaan pelayanan walaupun dimasa pandemic pada saat sekarang ini. Dengan dihadapkannya dengan situasi pada saat sekarang ini, kita ditantang untuk mengubah pelayanan yang dari manual menjadi otomatis dan digitalisasi. Layanan public mesti berbasis digitalisasi.

Tetap waspada terkait penyebaran virus Covid-19, tetapi pelayanan public juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dari masyarakat yaitu untuk dilayani oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, digitalisasi dalam pelayanan public ini adalah solusi dalam permasalahan yang ada dimasa pandemic.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 73–82.
<https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6>
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167.
<https://doi.org/10.31314/pjia.8.2.167-179.2019>
- Gide, A. (2020). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), 5–24.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24.
<https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.24-37.2019>
- Kurdi, M. (2020). Menggagas Pelayanan Prima di Masa Pandemic Covid 19. *Jurnal Lingkar Widyaistwara*, 04, 4–9. <https://docplayer.info/198685155-Menggagas-pelayanan-prima-di-masa-pandemic-covid-19.html>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97–98.